

SDN DASTURIY KONFIGURATSIYALANGAN TARMOQ EMULYATORI SAMARADORLIGINI TAHLILI

¹Z.J. Allamuratova, ²K.K. Muxammedinov

¹Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti o‘quv-
metodik bo‘lim boshlig‘i

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch
doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215757>

Аннотация. В настоящее время существует множество сред моделирования Программно-конфигурируемая сетей (ПКС) для телекоммуникационных сетей, и использование наиболее подходящего эмулятора для вашей исследовательской работы имеет важное значение для достижения реалистичных результатов. В этом контексте в этой статье анализируется производительность эмулятора Mininet.

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сетей, протокол OpenFlow, OpenFlow vSwitch, контроллер.

Abstract. Currently, there are many software defined network (SDN) simulation environments for telecommunication networks, and the use of the most suitable emulator for scientific work is of great importance to achieve realistic results. In this context, the performance of the Mininet emulator is analyzed in this work.

Keywords: software defined networking, OpenFlow protocol, OpenFlow vSwitch, controller.

Mininet - bu oddiy bitta kompyuter yoki virtual mashinaning cheklangan resurslarida katta tarmoqlarni o'rnatish uchun emulyator. Mininet Linux-ga asoslangan engil virtualizatsiya vositasi bo'lib, dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoq (DKT) va OpenFlow bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yaratilgan. Mininet emulyatori o'zgartirilmagan kodni oddiy shaxsiy kompyuterda virtual uskunada interaktiv tarzda ishlatish imkonini beradi. Mininet foydalanish qulayligi, ishlashning aniqligi va miqyoslanishini taklif etadi. Mininet minimal, yagona, teskari, chiziqli va daraxt kabi bir qator standart topologiyalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari Mininet-dan foydalanib, siz osongina maxsus topologiyalarni yaratishingiz mumkin[1]. Qiymat berilmagan daraxt topologiyasida yaratilgan standart tarmoq 1-rasmda keltirilgan.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo tree
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(s1, h1) (s1, h2)
*** Configuring hosts
h1 h2
```

1-rasm. Mininet muhitida qiymat berilmagan daraxt topologiyasi

Yagona topologiya Mininet-dagi o'rnatilgan topologiyalardan biri bo'lib, u benchmark maqsadlari uchun mo'ljallangan. Bundan farqli o'laroq, mesh topologiyasi Python skripti yordamida yaratilgan maxsus topologiyadir.

Simulyatsiya usullari odatda tarmoqni boshqarishda tizimni joylashtirishdan oldin uning xatti-harakati va xususiyatlarini kuzatish uchun ishlatiladi. *Mininet* bu sohada tadqiqot va

ta'limga hissa qo'shadigan DKT tizimlari uchun bepul mavjud simulyatsiya vositasidir. Ushbu vosita tarmoq uskunalari bilan simulyatsiya qilingan tarmoq muhitini ta'minlaydi, shuningdek, OpenDaylight yoki Floodlight kabi DKT kontroller yordamida topologiyada dasturiy ta'minotni amalga oshirish imkonini beradi. Mininetning prototiplash, joylashtirish va almashish bo'yicha vaqt va resurslar bo'yicha samaradorligini ta'kidlaydi [2]. Mininet DKT tahlili uchun keng qo'llanilishi tufayli tanilgan, chunki Mininet o'rnatilgan OpenFlow protokollari va kommutatorlar va kontrollerlar kabi qurilmalar funktsiyasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, u ochiq manba va ishlatish uchun qulay, chunki u sudrab olib tashlash xususiyatlarini ta'minlaydi. Mininet bir vaqtning o'zida 1500 tagacha tugunni ta'minlay oladi. Kaur, Sigh va Ghumman Mininet-da keng qamrovli tadqiqotlar olib borishdi, u erda ular DKT kommutatorlari va emulyatorga o'rnatilgan kontrollerlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydigan OpenFlow protokolini muhokama qilishdi [3].

Mininet bir vaqtning o'zida bir nechta kontrollerlarga POX kabi standart boshqaruvchi yoki RYU, Opendaylight yoki ONOS kabi masofadan boshqarish pulti yordamida ulanishi mumkin. U haqiqiy muhit kabi harakat qilishi va noutbuklar, Vmlar yoki bulut kabi kichik kompyuterlarda bir zumda virtual tarmoqlarni yaratishga imkon berishi mumkin. Mininet-ning asosiy diqqatga sazovor joylari CLI va Python-ga asoslangan maxsus muhitdir. U bir nechta buyruqlar yordamida tarmoqning turli tomonlarini taqlid qilishi mumkin. U boshqa xususiyatlar qatorida OpenFlow protokoli, OvS , OpenFlow boshqaruvchisidan foydalanadi.

Shu bilan bir qatorda DKT ni qo'llab quvvatlovchi tarmoq emulyatorlarini ishlashini tadqiqod qilingan bazi ishlarda Mininet samaradorligida bir qancha muammolar borligini aniqlashadi va yechimlar taklif qilishadi. Ushbu ishda tarmoqni simulyatsiya qilish muhitlarini samaradorligini o'rganishda Mininet-ni tahlili haqida bo'ladi. Bu tadqiqod muhitini to'g'ri tanlashda katta ahamiyatga ega.

Mininet muhitida hamma narsa bir xil tizimda yaratilgan, shuning uchun tarmoqning har bir elementi, shu jumladan Vmlar bir xil fayl tizimini baham ko'radi.

Ko'p VLAN-lardan foydalanish uchun, masalan, haqiqiy tarmoqda bo'lgani kabi, ko'plab qo'shimcha konfiguratsiyalar talab qilinadi va olingan natijalar etarli emas.

Yana bir muammo – asosiy uy egasi nuqtai nazaridan izolyatsiya. Mininet xostning / *etc katalogini* baham ko'radi va virtual xostlarda ishlaydigan dasturlar bir xil konfiguratsiya bilan ishlaydi. Agar boshqa konfiguratsiya kerak bo'lsa, izolyatsiya qilish majburiydir. Agar fayllar yoki kataloglar oflayn rejimda o'chirilgan bo'lsa, tizimning xatti-harakati kutilmagan bo'lishi va bir nechta xatolarga olib kelishi mumkin.

Resurs foydalanuvchisida yana bir kamchilik topildi, bunda protsessor har bir xost uchun cheklangan bo'lishi kerak yoki butun tizimni haddan tashqari yuklashi mumkin, shuningdek, ulanishlar umumiy manbalari tufayli paketlarni uzatish uchun etarlicha sekin. Resurslardan haddan tashqari ko'p foydalanish misoli, biz bir xil muhitdagi VM ichida Mininetning ikkinchi nusxasini ishga tushirganimizda, bu resurslarning qayta taqsimlanishiga olib keldi, bu esa sig'imning kamayishiga va asosiy tizimda muammolarga olib keldi. Bu bilan bog'liq yana bir muammo – Mininet- dan chiqishda yoki uning jarayonini o'chirishda, barcha oldindan bajarilgan konfiguratsiyalar, masalan, OvS ma'lumotlar yo'llari saqlanib qoladi, bog'lanish naqshlari, x11 tunnellari, bog'langan yadro ma'lumotlar yo'li, kontroller, OF ma'lumotlar yo'li va OvS, ish shunday davom etadi. Bundan tashqari, har qanday xostning pastki qismida qoladigan jarayonlar atrof-muhitni o'chirgandan so'ng yo'q qilinishi kafolatlanmaydi, 579ombie jarayonlari resurslarni to'plashi va iste'mol qilishi mumkin, bu esa yangi testlar va konfiguratsiyalar amalga

oshirilganda bir nechta konfiguratsiya xatolarini keltirib chiqaradi.

Mininet tarmog'ida yaratilgan VLAN'lar paketli uzatishni ajratib qo'yishi mumkin, lekin ular umumiy tizimdagi fayllar va jarayonlarga kirishni ajrata olmaydi. Jismoniy kontrollerga ulanadigan misolni boshqarishni qo'lga kirita olsak, Mininet xostidan tashqari har qanday konfiguratsiyani o'zgartirish uchun to'g'ridan-to'g'ri kirish shart emas. Turli nomlar bo'shliqlari yordamida oddiy izolyatsiyani virtual interfeys yaratish va uni ildiz tarmoq nom maydoniga yoki biz murojaat qilayotgan misolga qo'shish orqali osongina engish mumkin, chunki bizda ildiz huquqlari bor, biz tashqi jismoniy mashinaga, kommutatorga qonuniy ulanishga kirishimiz mumkin yoki boshqaruvchi, ularning konfiguratsiyasini o'zgartirib, ularni butunlay o'chirib qo'yadi, hatto ularga ulangan boshqa tarmoqlarga ko'proq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bir xil muhitdagi shaxsiy kompyuter ichidagi Mininetning ikkinchi nusxasi katta resurslarni iste'mol qilgan holda ishga tushirilishi uni tarmoqni boshqarishda, xususan, boshqaruvchi bilan muammo tug'diradi. ODL tashqi boshqaruvchisi tarmoqni bir butun sifatida ko'radi va ko'p sonli kommutatorlarga ega bo'lishi va takroriy nazoratchi DKT tarmog'ini boshqarish uchun tashqi kontrollerning aniqligiga ta'sir qilishi mumkin. Mininet mahalliy klasterlashni qo'llab-quvvatlamasligi sababli, agar u ishlayotgan kompyuterning resurslari etarli bo'lmasa, qo'shimcha konfiguratsiya talab qilinadi.

Murakkab tarmoqlar uchun murakkab python dasturlash skriptlari kerak bo'ladi, bundan tashqari, Mininet real vaqtda emulyatsiyadan tezroq virtual vaqt tushunchasiga ega emas, shuning uchun bu vosita haqiqiy kerakli natijani berishga imkon bermaydi. Yana bir cheklov – bu ildiz nomlar maydonida joylashgan har bir interfeysni tahlil qilishni soddalashtirish uchun har bir xostga ulanish uchun Loopback (Lo) interfeysi, bu tarmoq trafiginini tuzatish va tahlil qilishning jiddiy kamayishiga olib kelishi mumkin.

Ma'lumotlar oqimini jismoniy qatlam, ya'ni tashqi kommutator va tashqi kontroller yordamida tahlil qilish haqida gap ketganda, bu ma'lum darajada noto'g'ri o'lchanishi mumkin. Muammo shundaki, har bir ma'lumot oqimi yuqorida aytib o'tilganidek, tarmoqning barcha boshqa elementlari bilan aloqa qilish uchun orqaga qaytish interfeysidan foydalanish va Vmlarning konfiguratsiyalarni o'z xohishiga ko'ra o'zgartirish imkoniyati, ma'lumotlarni tahlil qilish har doim asosiy Mininet muhitiga tayanadi.

[4] adabiyot Mininet muhitida tajribalar o'tkazadi shunday xulosaga keladi, Mininet-dan foydalanish va amalga oshirish oson bo'lsa-da, uning muhiti to'g'ri izolyatsiya qilish va haqiqiyga yaqinlashtirish uchun zarur bo'lgan sozlash va konfiguratsiyalar tufayli og'ir virtualizatsiya litsenziyali dasturiy ta'minot va apparat vositalariga qaraganda murakkab tarmoqlarni sinash uchun biroz murakkabroq. Mininet sinovdan o'tkazish uchun mo'ljallangan vosita bo'lsa ham, u noto'g'ri natijalar berishi mumkin bo'lgan xavfsiz sinov muhiti sifatida foydalanishga hali tayyor emas. DKT kontseptsiyasini to'liq o'rganish uchun biz Mininet-dan foydalana olmadik.

Mininet tarmoq emulyatorining asosiy elementlari tarmoqni yaratish uchun virtual tugunlar, kommutatorlar, kontrollerlar va aloqa kanallari hisoblanadi. Mininet tugunlari standart Linux dasturidan foydalanadi. Mininet-dagi kommutatorlar maxsus marshrutlash va dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoqlar uchun OpenFlow protokolini qo'llab-quvvatlaydi. Mininet 2.2.2 versiyasi faqat to'rtta modelni taqdim etadi[2]: tugunlar, DKT kommutatori, eski kommutator va eski router modeli. Faqat bitta aloqa liniyasi amalga oshiriladi, faqat o'tkazish qobiliyati, kechikish va yo'qotish ehtimolini batafsil sozlash mumkin. Kamchilik – Windows

operatsion tizimlarini qo'llab-quvvatlamaslik. Mininet keng ko'lamli tarmoqlar bilan ishlash uchun mos emas, chunki bu emulyator faqat bitta mashinada ishlashi mumkin, bu esa apparat resurslarining etishmasligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, xususiy trafik generatori va ishlashni tahlil qilish funktsiyalari mavjud emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karamjeet Kaur, Japinder Singh, Navtej Ghumman, Mininet as Software Defined Networking Testing Platform, International Conference on Communication, Computing & Systems (ICCCS–2014), <https://www.researchgate.net/publication/287216738>
2. Erel M. et al. Scalability analysis and flow admission control in mininet-based DKT environment //2015 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoq (NFV-DKT). – IEEE, 2015. – C. 18-19.
3. R. Ruslan, N. B. Othman, M. F. M. Fuzi and N. Ghazali, "Scalability Analysis in Mininet on Dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoq using ONOS," 2020 Emerging Technology in Computing, Communication and Electronics (ETCCE), Bangladesh, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETCCE51779.2020.9350892.
4. Olivye Flauzak, Florent Nolot, Is Mininet the right solution for an DKT testbed?, Conference Paper ·December 2019, DOI: 10.1109/GLOBECOM 38437.2019.9013145, <https://www.researchgate.net/publication/339556605>
5. Mininet Project [Online]. Available: <http://mininet.org/> (Visited November 2024)